

Detecção de autoria literária utilizando redes neurais e processamento de linguagem natural

Ludmila Fernandes Roman

Presidente Prudente – SP – Brasil

Abstract. *This study investigates the use of neural networks for detecting the authorship of literary texts and compares two models: MLP and LSTM. The public database Project Gutenberg was used for this purpose. The models was tested using texts of varying lengths to determine which yielded the highest accuracy. The results show differences in the models' behavior, with variations in performance depending on the length of the texts analyzed.*

Resumo. *Esse trabalho investiga a utilização de redes neurais para a detecção de autoria de textos literários e compara 2 modelos: MLP e LSTM. Para isso, utilizou-se a base de dados pública Project Gutenberg. Os modelos foram experimentados usando diferentes tamanhos de texto para avaliar qual tem a melhor acurácia. Os resultados demonstram diferenças no comportamento das arquiteturas, com variações de desempenho que ocorrem de acordo com o tamanho dos textos analisados.*

1. Introdução

Com os avanços nas técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) e aprendizado de máquina, as possibilidades de análise de texto aumentaram muito nas últimas décadas.

As Redes neurais profundas têm sido amplamente utilizadas em tarefas de classificação devido à sua capacidade de aprender representações complexas dos dados [Goodfellow et al. 2016].

Para identificar padrões de estilo, investigar características de cada autor e explorar diferentes formas de interpretação dos textos, essas ferramentas têm sido utilizadas no estudo de obras literárias.

A detecção de autoria é um problema amplamente estudado na área de processamento de linguagem natural, sendo aplicada na identificação de padrões estilísticos em textos [Stamatatos 2009].

Sua automação então surge como um problema relevante, pois permite analisar elementos do estilo literário que tradicionalmente eram examinados apenas por métodos qualitativos, de maneira quantitativa.

Apesar de diversos estudos explorarem o tema, poucos investigam o impacto do tamanho do texto no desempenho de arquiteturas de redes neurais com diferentes capacidades de modelagem sequencial.

Esse trabalho investiga a utilização de redes neurais para a detecção de autoria de textos literários e compara dois modelos: MLP (Multilayer Perceptron) e LSTM (Long Short-Term Memory). Para isso, utilizou-se a base de dados pública Project Gutenberg, com textos de três escritores: Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe e Mary Shelley.

As arquiteturas foram analisadas com base em métricas clássicas de desempenho utilizadas em tarefas de classificação. Foram avaliados considerando diferentes tamanhos de texto, para comparar e identificar aquele com melhor acurácia.

Após o treinamento, os modelos também foram avaliados com textos gerados por inteligência artificial que simulavam o estilo dos autores, a fim de verificar sua capacidade de generalização.

Este estudo analisa, portanto, a eficácia de diferentes abordagens baseadas em redes neurais na identificação de autoria literária, comparando uma arquitetura densa (MLP) com uma rede recorrente capaz de capturar dependências sequenciais (LSTM), com foco no impacto do tamanho do texto sobre o desempenho das arquiteturas.

2. Solução do problema

Este trabalho propõe uma abordagem baseada em redes neurais para a detecção automática de autoria literária utilizando técnicas de processamento de linguagem natural. A solução consiste na comparação entre duas arquiteturas distintas: MLP (Multilayer Perceptron) e LSTM (Long Short-Term Memory).

Para isso, os textos literários foram obtidos da base pública Project Gutenberg e submetidos a etapas de pré-processamento textual. Em seguida, os dados foram representados de formas diferentes para cada arquitetura: no MLP utilizou-se TF-IDF, enquanto no LSTM os textos foram convertidos em sequências de tokens.

Os modelos foram treinados para identificar padrões estilísticos presentes nos textos de Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe e Mary Shelley. Além disso, foram realizados experimentos utilizando diferentes tamanhos de entrada textual para analisar o impacto da quantidade de contexto no desempenho das arquiteturas.

Por fim, os modelos também foram avaliados com textos gerados por inteligências artificiais, permitindo observar sua capacidade de generalização diante de produções que simulam o estilo dos autores analisados.

3. Metodologia

3.1 Base de dados

Os textos utilizados foram encontrados na base de dados pública Project Gutenberg para garantir que não houvesse textos com direitos autorais.

Foram selecionados textos de 3 autores: Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle e Mary Shelley, todos autores de ficção para manter um padrão, com textos curtos publicados há mais de 100 anos, permitindo assim que fossem encontrados textos em domínio público com facilidade.

No entanto, são escritores de estilos literários diferentes, Poe escreve principalmente terror, Mary Shelley ficção científica e Doyle mistério, o que facilita a identificação da autoria.

A análise de autoria baseia-se na identificação de padrões estilísticos característicos de cada autor [Stamatatos 2009].

Os textos utilizados nos treinos foram de livros diferentes dos testes, permitindo maior diversidade textual durante o treinamento.

Outro ponto levado em consideração foi o tamanho dos textos, porque o desempenho pode variar de acordo com a quantidade de contexto disponível. Portanto, as arquiteturas foram treinadas e testadas com blocos de 100 palavras, 200 e, por último, 300.

3.2 Pré-processamento

Antes de realizar os testes, foi necessário preparar os textos que seriam utilizados. Portanto, todo o texto foi convertido para minúsculas para garantir uma padronização.

Ruídos do texto, como números, símbolos e outras marcações, foram removidos.

A princípio, cogitou-se tirar as pontuações para diminuir a quantidade de caracteres e facilitar o trabalho dos modelos, no entanto, algumas pontuações são características estilísticas de certos autores, e podem afetar o reconhecimento de autoria, portanto, vírgulas, pontos finais, exclamações e interrogações foram mantidas.

Os textos da fonte Gutenberg vêm com um cabeçalho que também foi retirado, e, por fim, foi realizada a normalização do texto.

O pré-processamento é uma etapa essencial para melhorar a qualidade dos dados em tarefas de NLP [Jurafsky e Martin 2009].

3.3 Modelos utilizados

No MLP foi utilizada a técnica TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency, ou Frequência do Termo-Inverso da Frequência nos Documentos), ou seja, o texto foi transformado em um vetor e o MLP calculou um peso para cada palavra, permitindo assim que ele entendesse quais termos tinham importância significativa para a análise e detecção da autoria.

Técnicas como TF-IDF destacam a importância relativa de termos em documentos [Spärck Jones 1972].

A rede neural contém uma camada oculta com 100 neurônios, representando uma configuração intermediária que permite capturar os padrões relevantes sem aumentar a complexidade e gerar um overfitting.

Foi utilizada a função de ativação padrão (ReLU) por sua eficiência e por facilitar o treinamento de redes neurais, e o otimizador Adam foi adotado por sua capacidade de ajustar automaticamente a taxa de aprendizado.

O MLP foi escolhido por sua arquitetura simples e eficiência em tarefas de classificação textual quando combinado com representações baseadas em frequência, como o TF-IDF.

Redes neurais profundas permitem modelar relações complexas em dados textuais [Goodfellow et al. 2016].

Já no LSTM, os textos foram convertidos em sequências de tokens numéricos, representando as palavras presentes no vocabulário.

Essas sequências foram então processadas por uma camada de embedding, responsável por mapear cada token para uma representação vetorial densa. Em seguida, uma camada LSTM foi utilizada para capturar dependências sequenciais e padrões ao longo do texto.

A saída LSTM foi conectada a uma camada densa com função de ativação softmax, responsável pela classificação dos textos entre os autores considerados.

As arquiteturas LSTM foram escolhidas por sua capacidade de considerar a ordem e a dependência entre palavras, diferentemente de abordagens baseadas em vetores independentes como o TF-IDF. Dessa forma, sua utilização permite avaliar se informações sequenciais contribuem para a identificação de padrões estilísticos em textos literários.

Modelos LSTM são capazes de capturar dependências sequenciais em dados textuais [Hochreiter e Schmidhuber 1997].

3.4 Métricas de avaliação

As métricas utilizadas para classificar o desempenho dos modelos foram a acurácia, que avalia o desempenho geral, precisão, recall e F1-score, que permitem uma análise mais detalhada do desempenho por classe.

Essas métricas são especialmente relevantes em tarefas de classificação textual, pois possibilitam avaliar a capacidade da arquitetura em distinguir corretamente entre diferentes autores, considerando tanto erros de classificação quanto à cobertura das previsões.

Métricas como precisão, recall e F1-score são amplamente utilizadas em tarefas de classificação [Sokolova e Lapalme 2009].

4. Experimentos e Resultados

4.1 Configuração experimental

Os experimentos foram realizados utilizando diferentes tamanhos de entrada (100, 200 e 300 palavras) com o objetivo de analisar o impacto do contexto na identificação da autoria.

Os dados foram previamente separados em conjuntos de treino e teste, garantindo que obras diferentes fossem utilizadas em cada etapa.

Foram comparados dois modelos: MLP baseado em TF-IDF e LSTM baseado em sequências textuais.

Por fim, o ambiente utilizado para o desenvolvimento foi o Google Colab.

4.2 Resultados quantitativos

Os resultados obtidos de acordo com os diferentes tamanhos de entrada são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Acurácia por quantidade de palavras

	100	200	300
MLP	0,8635	0,9216	0,9258
LSTM	0,7722	0,8173	0,698

O gráfico 1 ilustra a variação da acurácia em função do número de palavras analisadas em cada modelo.

Gráfico 1. Comparação entre modelos

Os resultados obtidos demonstram que o MLP apresentou desempenho elevado em todos os cenários, alcançando acurácia de 92%.

O LSTM também apresentou bons resultados, porém com desempenho inferior em relação ao MLP.

Observa-se ainda que, no MLP o aumento de palavras analisadas contribuiu para a melhoria da acurácia, enquanto que no LSTM houve uma melhora quando a quantidade de palavras passou de 100 para 200, porém uma piora quando aumentou para 300.

Esse comportamento pode estar relacionado à introdução de informações menos relevantes em sequências mais longas, bem como às limitações do modelo em capturar dependências de longo alcance. Além disso, o uso de padding e a quantidade limitada de dados podem ter influenciado negativamente o desempenho em textos maiores.

A identificação de autoria está fortemente associada a padrões estilísticos recorrentes no uso de palavras e estruturas linguísticas [Stamatatos 2009].

4.3 Análise dos resultados

As tabelas 2 e 3 apresentam o desempenho de cada arquitetura de acordo com as métricas de Precision, Recall, F1-score e Support.

Tabela 2. Desempenho do modelo MLP

MLP				
	Precision	Recall	F1-score	Support
Doyle	0,88	0,99	0,94	373
Mary	0,94	0,91	0,93	417
Poe	0,96	0,87	0,91	316
Accuracy			0,93	1106
Macro avg	0,93	0,92	0,92	1106
Weithted avg	0,93	0,93	0,93	1106

O MLP apresentou desempenho consistente entre todas as classes com valores elevados de precisão e recall, indicando boa capacidade de generalização.

Modelos mais simples podem apresentar desempenho competitivo quando combinados com representações adequadas dos dados [Goodfellow et al. 2016].

Tabela 3. Desempenho do modelo LSTM

LSTM				
	Precision	Recall	F1-score	Support
Doyle	0,63	0,97	0,77	373
Mary	0,91	0,5	0,65	417
Poe	0,71	0,67	0,69	316
Accuracy			0,71	1106
Macro avg	0,75	0,72	0,7	1106
Weithted avg	0,76	0,71	0,7	1106

Por outro lado, o LSTM apresentou desempenho desigual entre as classes com forte viés para a classe “Mary”, resultando em baixa precisão e recall para os demais autores.

Esse comportamento sugere dificuldades da arquitetura em identificar padrões discriminativos entre os escritores, possivelmente devido à complexidade do modelo e à limitação do conjunto de dados.

O F1-score confirma o desempenho equilibrado do MLP entre as classes e evidencia a queda de desempenho do LSTM nas classes “Doyle” e “Poe”.

Os valores de suporte indicam a distribuição de exemplos por classe no conjunto de teste, permitindo contextualizar os resultados obtidos.

A média macro reforça a diferença de desempenho entre os modelos, evidenciando o comportamento inconsistente do LSTM entre as classes. A média

ponderada considera a distribuição das classes, sendo influenciada pelo número de exemplos em cada categoria.

A utilização de múltiplas métricas permite uma avaliação mais completa do desempenho de modelos de classificação, especialmente em cenários com múltiplas classes [Sokolova e Lapalme 2009].

4.4 Testes com textos externos

Com o objetivo de testar a capacidade de generalização dos modelos, foram realizados testes externos utilizando textos escritos por três inteligências artificiais: ChatGPT, Gemini e DeepSeek. Que receberam prompts pedindo para imitar o estilo literário de cada autor analisado.

Tabela 4. Desempenho dos modelos com textos gerados por IA

IA	Autor imitado	Predição MLP	Predição LSTM
ChatGPT	Poe	Poe	Poe
ChatGPT	Doyle	Poe	Poe
ChatGPT	Mary	Poe	Doyle
Gemini	Poe	Poe	Poe
Gemini	Doyle	Poe	Doyle
Gemini	Mary	Poe	Poe
DeepSeek	Poe	Poe	Mary
DeepSeek	Doyle	Poe	Doyle
DeepSeek	Mary	Poe	Mary

Observou-se que o MLP apresentou tendência a associar textos com vocabulário sombrio e atmosfera gótica ao autor Edgar Allan Poe, apresentando tendência a classificar os textos como escritos por Poe, e acertando apenas 3/9 das análises.

Já o LSTM apresentou maior sensibilidade à estrutura textual, conseguindo identificar corretamente alguns textos inspirados em Arthur Conan Doyle e Mary Shelley, permitindo que ele acertasse 5/9 das análises.

No entanto, os textos gerados por IA tendem a enfatizar características estilísticas marcantes dos autores, o que pode influenciar o comportamento dos modelos de classificação.

Os resultados sugerem que as arquiteturas não aprendem apenas padrões autorais, mas também elementos temáticos e semânticos associados aos estilos literários.

4.5 Limitações

Como limitações, destaca-se o número reduzido de autores e a quantidade limitada de dados, o que pode ter impactado principalmente no LSTM.

5. Conclusões

O objetivo desse trabalho era analisar a detecção de autoria literária em diferentes modelos de redes neurais, comparando como a quantidade de palavras afetava a acurácia.

Os resultados demonstraram que o MLP apresentou desempenho superior ao LSTM, especialmente quando combinado com representações TF-IDF. Além disso, verificou-se que o aumento do tamanho do texto contribui positivamente para a acurácia do MLP, mas não para o LSTM.

O aprendizado de padrões em linguagem natural depende tanto da representação dos dados quanto da arquitetura do modelo utilizado [Jurafsky e Martin 2009].

Esses resultados sugerem que padrões de vocabulário são altamente relevantes para a identificação de autoria.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar o conjunto de autores analisados e explorar arquiteturas mais avançadas para a classificação autoral.

Referências

- GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. (2009). *Speech and Language Processing*. 2nd ed. Prentice Hall.
- HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8): 1735–1780.
- Project Gutenberg. (2026). Project Gutenberg. Available at: <https://www.gutenberg.org>. Accessed in: 08 May 2026.
- SOKOLOVA, M.; LAPALME, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4): 427–437.
- SPARCK Jones, K. (1972). A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. *Journal of Documentation*, 28(1): 11–21.
- STAMATATOS, E. (2009). A survey of modern authorship attribution methods. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(3): 538–556.